

Use of digital currency according to Sharia and law

By

Dr MUBARAK SAADOUN SALEH ALMUTAWAA

Abstract:

The research is based on establishing legality or legitimacy derived from Islamic law for a new global (commercial and economic) system according to the system of digital (electronic) currencies such as Bitcoin (Crypto).

People agree on trading the currency, not like other current currencies, but what is being circulated now is more like a gambling system and global halls via the international Internet system.

KeyWord: Digital currency, electronic banking, trading.

- But the currency that we work with and aim for has a legal, legal and realistic cover based on the evaluation of a person's work and effort and the value of his giving or the assets and property he owns that have an actual value. It is based on benefit / not the origin of property and property, which enables a person to give what benefits or it is beneficial to people, then it has a commercial evaluation, which includes custom and the general evaluation circulating among people according to the market, and if it has an advantage and preference, then it has the right to evaluate its benefit more than others.

This evaluation is the resident capital and the assets of a deposit or opening an account so that this is deposited in a bank that evaluates or stores this value according to the digital currency agreed upon by the people, who are the customers and depositors in the digital bank. This is not by opening a cash account as is the practice and common knowledge, but rather it is the evaluation of human work. And the value of the benefit it provides to people.

It is also permissible for the owner of the commodity to enter as a dealer in this bank and evaluate his commodity according to its value in the market so that he accepts to trade in this new digital currency, which, as we said, corresponds to the value of the benefit to which he contributed or deposited and the customer and employer registered with the bank / by estimating his work and benefit in a number of units. This new digital currency is the currency for valuing services and benefits.

A name can be chosen or derived from this benefit, such as the name “Service Coin” or “Al-Mubarakah” in reference to the person who came up with the idea, and from here we now have a legal basis for establishing a new electronic currency and a new digital bank.

It may be independent/owned by the founders and whoever contributes to purchasing the idea and implementing it.

Or it could be like one of the emerging digital banks, following another bank that operates in the well-known traditional model.

There are many such banks, such as Nomo, affiliated with Boubayan Bank, which is owned and founded by the National Bank of Kuwait, TAM Bank, affiliated with Kuwait Finance House, Bahrain established (Bank to Digital) affiliated with ABC Bank, Dukhan Digital Bank in Qatar, and international digital banks such as WeBank and ING Global., Ally Bank, Klarna, Nubank, Varo Bank, Monzo, Revolut, N26, SoFi.

The legal basis based on the exchange of benefits

This basis, i.e. the exchange of benefits, is legitimate and based on the barter system, and here the exchange of benefits, not goods and property.

In order to preserve the right to it, it was submitted in a thesis or scientific research that was registered with one of the universities or scientific platforms and through the competent cultural offices as a matter of urgency.

It can also be independent research to obtain an academic degree and an appreciation based on it. In this regard, it is suggested that the university be

recognized and accept the registration of the research to obtain an academic degree and that it be qualified for that.

Problem and solution (visualization) of the solution by banks and digital currencies.

Over a long period of time, extending from the last century to the previous, the global financial system has been moving, developing, and changing, influenced by political events, wars, and international changes.

Without the need to delve into the historical narrative of this development and events in practice, we focus on the result reached by this system and the extent to which countries, organizations and systems in general are affected.

These countries and global institutions almost revolve in a pre-determined orbit - according to an intended and decreed plan - to the point that these countries cannot break away from it and move outside its scope, and politicians and leaders at the world level find themselves forced and guided to follow these predetermined financial systems and rules.

Note that leaders of countries, politicians, and leaders around the world find themselves forced and forced to follow these pre-determined financial systems and rules.

Note that state leaders and politicians realize that their presence in power and decision-making is temporary and fleeting and depends on electoral cycles resulting from party systems, popular loyalties in any form, or traditional hereditary systems in some countries of the world.

This is linked to the presence of the king or prince as head of state for a specific period of time, and none of these have the means to change or depart from the specified and decreed framework.

We stop here and recall what was reported about the attempt of King Faisal bin Abdulaziz Al Saud, King of the Kingdom of Saudi Arabia (may God have mercy on him and may his soul rest in peace), when he sought to establish and

establish the Islamic dinar at the level of the Islamic world with all its countries and peoples.

However, while it was stated in political reports that the secret of his assassination by the global powers that run the world was at the hands of his nephew Faisal bin Musaed, it was used as a mere tool for action. One of the reasons for this was the policy of King Faisal, may God have mercy on him, regarding the issue of Jerusalem and the policy of the occupation and Israel. He also sought on his part to create the Islamic dinar and look at the idea of the Islamic dinar as a means of getting rid of the economic and financial hegemony of the Western world through the dominance of the dollar and foreign currencies, or what has been known for decades as foreign colonialism. This mission is nothing but an image of this colonialism and Western control over the Arab and Islamic world.

There is no doubt that he will not accept liberation from it or getting rid of this state, and thus he sees the legitimacy of killing, fighting, or war, and getting rid of every attempt to rebel against the world order he established or deviate from its specific and useful framework.

The war of falling currencies and destroying countries' economies.

This is another phenomenon we are experiencing these days.

It must be surrounded by facts, real reasons and motives. For example, what is happening over the years of economic war on Turkey and the decline in the value of the Turkish lira against the dollar and other currencies requires looking at and identifying the political reasons or what the Turkish leadership has been doing in recent years.

It also requires independent research and in-depth study, but the basic requirement now is to get out of the cycle of dependence on the foreign currency, the dollar and the euro.

Since this is the case, it is inconceivable that this would be achieved in external dealings with countries with these currencies, but why should it not be or be imagined that it would exist in internal and local dealings in countries by

agreement between the peoples and their governments, to rely on the local currency only, not linked in evaluation or exchange to any foreign currency? Through the modern system and the development achieved by digital technology in the market in the new means of dealing and trading in modern electronic and digital systems and means.

What helps or can be used is the development of electronic technology, such as the emergence of electronic banking currencies and through modern banking devices.

As well as through the system of smart credit cards and the like, which are also dependent on the electronic factor, and therefore can be used to establish the foundations of modern dealing and trading that achieve the intended goal. It was necessary to take into account when laying the basis for this targeted and desired trading and the basic rules for the validity of this system that:

First: a legal basis.

Second: a legal basis

Third: Economic Fourth: Artistic and modern technology

Therefore, it was necessary to establish the legal basis based on the exchange of benefits and the evaluation of these benefits by having an approved bank account. This type of trading and this new system is based on the basis known as barter, which has been known since the beginning of the system of buying, selling and trading since ancient history and the beginnings of dealing between people.

Yes, there is nothing strange and there is nothing wrong with that.

In this regard, there are commercial systems that have lasted for ages and it is worth remembering them.

In this regard, there are prophetic hadiths that were mentioned and came in the context of warning against usury and that the exchange in return be of the same type and type without increase, because the principle of exchanging benefits, transactions and goods exists, is known and is legitimate.

All we have to do now is organize and control this circulation and the exchange of benefits instead of using cash in its modern paper or old metal form. In the end, it is a process of acquaintance and understanding recognized by the law and the protection of the state to value goods and services at a monetary value that is traded in this way other than paper and metal cash as a currency recognized by this method. The formula is protected by law and the value of the goods, even if that happens in the evaluation of services and benefits also with the state's recognition and protection by law and cooperation with banks and local financial systems.

Therefore, it is possible to create a new financial system for trading, for the first time, that is presented in this way and thus achieves many advantages and benefits, perhaps the most prominent of which is not being tied to the foreign currency, and freedom from it, at least through local trading, for each currency that evaluates services in the local currency only and the new ones agreed upon according to this new system.

Several countries and countries can agree on this among themselves and their local currency, without completely abolishing this currency. It remains the basis for evaluating these goods, but at the same time it is not completely relied upon in the trading process, but rather on a modern electronic currency or a bank account for valuing services and exchanging them between people. According to this new system.

Provided that a specialized bank will be established initially, and other banks may follow it, or divisions and windows of existing traditional banks may be opened.

This depends on trading in this form of electronic service, on the exchange of services and benefits, and on establishing an approved basis for organizing and pricing these benefits.

Its currency is placed virtual, as has appeared and spread in recent years in the circulation of these virtual currencies (also called Bitcoin) and others, despite the fact that they are not covered by any cover or basis, nor have any entity or

origin, and yet they have been traded by electronic means via devices and the contemporary Internet.

In our lives, on the other hand, it is known and defined, which is the trading of goods or services, and this is legally and legally permissible according to the system of barter and exchange of benefits, and it is something imposed and decided, as we said, since the dawn of history and the extension of economic and financial life for centuries.

What the situation requires now, and what we must do, is to protect the rights to establish this system, then agree with countries and politicians and lay the foundations for a monetary banking institution that will carry out this work according to the data and foundations that we spoke about and previously referred to, which will be clarified in later details coming in this situation.

Disadvantages of the global economic and monetary system

- A war from God and His Messenger
- Rule a limited segment of the world.
- Establishing a system based on usury and a purely usurious mechanism approved by the world's banks.

The woes, conflicts and conflicts that arise in this world are often played by the global economy.

There is no doubt that today's financial economic system has banking transactions and the obligation to earn interest on the basis of deposited capital or balances in general.

As it has roots and a history of deep roots over centuries until it reached the point of building the global or local situation for each country, which in all cases is the same system and basis.

The result and its consequences is devastation and destruction in public and private relations, and living in unstable periods that may sometimes end in wars, tragedies, and comprehensive destruction.

Output and proposal

It is known and common in the labor market, currencies, and between countries:

Currencies are valued by analogy and by the strongest, most widely traded and widespread currencies. Thus, each currency derives its strength from its affiliation with its country, the volume of trade abroad and at home, trade exchange with other countries, and the economy in general.

There is no doubt that the demand for international currency, such as the US dollar, the Chinese yen, or the European euro, increases with the increase in this trade exchange and the purchase of goods.

If the countries internally and completely produced most of the goods they needed and then applied the proposed system that the purchase of these goods be at the value of the service units that we referred to under the auspices of the state and the central banks approved in the country and before trading among people according to the system of exchange of benefits - which, as we mentioned above, is a type of Barter, but not a barter for assets, but rather a barter for benefits.

This is what drives us to investigate the exchange of benefits:

Let us begin by giving an example that is well-known and prevalent among people, which is the purchase of a benefit such as housing and shelter for renting apartments, properties, hotels, complexes, and the like.

The consumer renting apartments does not own the property or the neck as it is described in Sharia, but rather he owns the benefit and interest from it, which is housing, and the asset and property remain for its owner, the investor. He pays for that in cash in accepted local, circulating, or foreign currency such as dollars and euros, or by debiting from his account and balance, and by transferring to the balance of the owner or the utility manager, such as store management. The same applies to purchasing goods and services.

If we assume here, by way of assumption and example, to reach the desired result, that parties agree to accept units of benefit and services, as we call them, but rather accept in exchange for these goods and benefits an agreed-upon value of the services of another party. To further clarify, we take into account that an institution such as Amer Hospital, full of doctors and workers, opens an account for each... A worker who works for him in a bank or service bank, and the value of the number of services he has and the performance of dealing with a company for commercial markets and commodity stores, by purchasing for each worker up to a balance of goods and providing in return services such as treatment, examination, and health insurance, and all of that has a calculated and recognized value as units that are treated like cash. They have a monetary value and have a monetary evaluation, but they are units and electronic currencies (virtual) agreed upon among contractors, dealers, and all people. We may like to call them Sirvcoins, and we may decide on a special name for this, if necessary, which is just a coupon to introduce the new baby.

استخدام عملة رقمية وفق اسس شرعية وقانونية

اعداد

الدكتور مبارك سعدون المطوع

الملخص:

البحث يقوم حول وضع مشروعية أو شرعية مستمدة من الشريعة الإسلامية لنظام عالمي (تجاري وإقتصادي جديد) وفق نظام العملات الرقمية (الإلكترونية) مثل البتكوين (الكربتو)

من تداول العملة يتوافق عليها الناس/ ليس كباقي العملات الحالية ولكن ما يتداول الآن هو مجرد على أشبه نظام القمار وصلات عالمية عبر نظام الإنترنت الدولي.

الكلمات المفتاحية: العملة الرقمية، البنوك الإلكترونية، التداول.

- لكن العملة التي يعمل بها ونهدف إليها لها غطاء شرعي وقانوني وواقعي قائم على أساس تقييم عمل وجهد الإنسان وعلى قيمة عطائه أو ما يملك من أصول وممتلكات لها قيمة فعلية، فهي مبنية على المنفعة / وليس أصل الملك والعين ما يمكن للإنسان أن يقدم ما نفع أو منفعة للناس فإنه يكون له تقييم تجاري يدخل في ذلك العُرف والتقييم العام المتداول بين الناس بحسب السوق وإن كان له ميزة وأفضليه فإنه يحق له أن يقيم منفعته بزيادة عن الآخرين.

وهذا التقييم هو رأس المال المقيم وأصول وديعة أو فتح حساب بحيث يودع ذلك في بنك يقيم أو يحفظ هذه القيمة وفق العملة الرقمية التي اتفق عليها الناس وهم العملاء والمودعين في البنك الرقمي وليس ذلك بفتح حساب نقدي كما هو معمول به ومتعارف عليه بل هو تقييم العمل للإنسان وقيمة ما يقدمه من منفعة للناس.

كما يجوز لصاحب السلعة أن يدخل كمتعامل في هذا البنك وأن يقيم سلعته حسب قيمتها في السوق بحيث يقبل أن يتداول في العملة الجديدة الرقمية هذه والتي تقابل كما قلنا قيمة المنفعة التي ساهم أو أودع وسجل فيها العمل وصاحب العمل لدى البنك / بتقدير عمله ومنفعته بعدد من وحدات هذه العملة الرقمية الجديدة / وهي عملة تقدير الخدمات والمنافع.

ويمكن اختيار أو اشتقاق اسم لها من هذه الفائدة كإسم service سيرف كوين او المباركة نسبة لصاحب الفكرة ومن هنا أصبح لدينا أساس شرعي لإقامة عملة إلكترونية جديدة وبنك رقمي جديد.

قد يكون مستقلاً / يعود لملكية المؤسسين ومن يساهم في شراء الفكرة وتطبيقها.

أو يمكن أن يكون كأحد البنوك الرقمية الناشئة تبعاً لبنك آخر يعمل على الطراز التقليدي المعروف.

ومثل هذه البنوك كثيرة مثل Nomo التابع لبنك بوبيان والذي يملكه ومؤسسه بنك الكويت الوطني، وبنك تم TAM التابع لبيت التمويل الكويتي وأنشأت البحرين (بنك إلى الرقمي) التابع لبنك (ABC)، وبنك دخان الرقمي في قطر، وبنوك رقمية عالمية مثل WeBank، ING Global، Ally Bank، Nubank، Klarna، Varo Bank، Monzo، Revolut، N26، SoFi.

الأساس الشرعي القائم على تبادل المنافع

هذا الأساس أي تبادل المنافع شرعية تقوم على أساس نظام المقايضة وهنا مقايضة المنافع وليس السلع والأعيان. ولأجل حفظ الحق فيه فقد تم وقد قدمته في رسالة أو بحث علمي يسجل لدى إحدى الجامعات أو المنصات العلمية ومن خلال المكاتب الثقافية المختصة وعلى وجه الاستعجال.

كما أنه يمكن أن يكون بحثاً مستقلاً لنيل شهادة علمية وتقديرية بناءً عليه ويقترح بهذا الصدد أن تكون الجامعة معترف فيها وتقبل تسجيل البحث لنيل الدرجة العلمية وأن تكون مؤهلة لذلك.

المشكلة والحل (تصور) الحل بواسطة البنوك والعملات الرقمية.

على مدى زمني بعيد تجاوز القرن الماضي إلى ما قبله والنظام المالي العالمي يتحرك ويتطور ويتلون متأثراً بالأحداث السياسية والحروب والمتغيرات الدولية.

ودون حاجة للخوض في السرد التاريخي لهذا التطور والأحداث عملياً التركيز على النتيجة التي وصل إليها هذا النظام ومدى تأثير الدول والمنظمات والنظم عموماً.

حتى تكاد هذه الدول والمؤسسات العالمية تدور في فلك محدد لها مسبقاً - وفق مخطط مقصود ومرسوم - إلى درجة أن هذه الدول لا تستطيع الانفكاك منه والتحرك في خارج نطاقه كما أن السياسيين والقادة على مستوى العالم يجدون أنفسهم مجبرين ومسيرين في اتباع هذه النظم والقواعد المالية المرسومة مسبقاً.

علماً أن قادة الدول والسياسيين والقادة على مستوى العالم يجدون أنفسهم مجبرين ومسيرين في اتباع هذه النظم والقواعد المالية المرسومة مسبقاً.

علماً أن قادة الدول والسياسيين يدركون أن وجودهم على سدة الحكم واتخاذ القرار مؤقت وزائل ويعتمد على الدورات الانتخابية الناتجة عن النظم الحزبية أو الولاءات الشعبية بأي صورة أو النظم الوراثية التقليدية في بعض دول العالم.

وهذه مرتبطة بوجود الملك أو الأمير رئيس الدولة لفترة عمرية محددة، ولا يملك أي من هؤلاء وسيلة للتغيير أو الخروج من الاطار المحدد والمرسوم.

نتوقف هنا ونستذكر ما نقل عن محاولة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية (رحمه الله وطيب ثراه)، وعندما سعى إلى إنشاء وإيجاد الدينار الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي بجميع دوله وشعوبه.

لكن فيما ورد في التقارير السياسية أن سر إغتياله من قبل القوى العالمية التي تدير العالم على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد وقد استخدم كمجرد أداة للفعل وقد كان من أسباب ذلك سياسة الملك فيصل رحمه الله في مسألة القدس وسياسة الاحتلال وإسرائيل، كما أنه سعى من جانبه إلى إيجاد الدينار الإسلامي والنظر إلى فكرة الدينار الإسلامي كوسيلة للتخلص من الهيمنة الاقتصادية والمالية للعالم الغربي بهيمنة الدولار والعملات الأجنبية أو ما يعرف منذ عقود بالاستعمار الأجنبي، وما هذه المهمة إلا صور من هذا الاستعمار والسيطرة الغربية على العالم العربي والإسلامي.

ولا شك أنه لن يقبل التحرر منه أو التخلص من هذه الحالة، وبذلك يرى مشروعية القتل والقتال أو الحرب والتخلص من كل محاولة للتمرد على النظام العالمي الذي وضعه أو الخروج عن اطاره المحدد والمفيد.

حرب هبوط العملات وتدمير اقتصاد الدول.

وهذه ظاهرة أخرى من الظواهر نعيشها هذه الأيام.

ويجب أن يحاط بالحقائق والأسباب الحقيقية والدوافع، وعلى سبيل المثال ما يجري عبر سنوات من حرب اقتصادية على تركيا وهبوط قيمة الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأخرى يتطلب النظر والتعرف على الأسباب السياسية أو ما تقوم به القيادة التركية في السنوات الأخيرة.

كما أنه يتطلب بحثاً مستقلاً ودراسة متعمقة، لكن المطلوب الأساسي الآن هو الخروج من دائرة الاعتماد على العملة الأجنبية الدولار واليورو.

ولما كان ذلك فمن غير المتصور أن يتحقق في التعامل الخارجي مع دول هذه العملات لكن لماذا لا يكون أو يتصور أن يوجد في التعامل الداخلي والمحلي في الدول بالاتفاق فيما بين الشعوب وبين حكومتها، للاعتماد على العملة المحلية فقط غير مرتبطة في التقييم أو التبادل بأي عملة أجنبية ومن خلال النظام الحديث وما

توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في السوق من تطور في وسائل التعامل والتداول المستجدة في النظم والوسائل الالكترونية والرقمية الحديثة.

مما يساعد عليه أو يمكن استخدامه ما توصلت إليه التكنولوجيا الالكترونية كظهور العملات البنكية الالكترونية ومن خلال الأجهزة البنكية الحديثة.

وكذلك من خلال نظام البطاقات الذكية الائتمانية وما أشبه وهي أيضاً معتمدة على العامل الالكتروني، وبالتالي يمكن الاستفادة منها – لوضع أسس تعامل وتداول حديثه تحقق الهدف المقصود.

وقد كان لزاماً أن تراعي عند وضع الأساس لهذا التداول المستهدف والمنشود والقواعد الأساسية لصلاحيه هذا النظام بأن يكون:

أولاً: أساس شرعي ثانياً: قانوني

ثالثاً: اقتصادي رابعاً: فني وتقني حديث

ولذلك كان لا بد من وضع الأساس الشرعي القائم على تبادل المنافع وتقييم هذه المنافع يكون لها حساب بنكي معتمد وهذا النوع من التداول وهذا النظام المستحدث يقوم على الاساس المعروف بالمقايضة وهو معروف منذ بداية نظام البيع والشراء والتداول منذ قدم التاريخ وبدايات التعامل بين الناس.

نعم ولا غرابة ولا عيب في ذلك.

وفي ذلك نظم تجارية استمرت عهود وأزمان ويجدر بنا أن نستذكرها.

وفي ذلك أحاديث نبوية وردت وجاءت في معرض التحذير من الربا وأن يكون التبادل بالمقابل من نفس النوع والصنف بلا زيادة ، ذلك أن مبدأ تبادل المنافع والمعاملات والبضائع موجود ومعروف ومشروع.

وما يتوجب علينا الآن سوى تنظيم وضبط هذا التداول وتبادل المنافع بدلاً من استخدام النقد بصورتها الورقية الحديثة أو المعدنية القديمة وبالنهاية هي عملية تعارف وتفاهم يعترف بها القانون وحماية الدولة على تقييم السلع والخدمات بقيمة نقدية يتم التداول فيها بهذه الطريقة غير النقدية الورقية والمعدنية كعملة معترف بها بهذه الصيغة ومحمية بالقانون وقيمة للسلع ولو حصل ذلك الشيء في تقييم الخدمات والمنافع أيضاً باعتراف الدولة وحمايتها بقانون وتعاون مع البنوك والنظم المالية المحلية.

إذن فإنه من الممكن إيجاد نظام مالي للتداول جديد ولأول مرة يطرح بهذه الصورة ويحقق بذلك مزايا ومنافع جمه لعل أبرزها عدم الارتباط بالعملة الأجنبية، والتحرر منها على الأقل بالتداول المحلي لكل عمله يقيم الخدمات بالعملة المحلية فقط والمستجدة المتفق عليها وفق هذا النظام الجديد.

ويمكن أن تتفق عدة بلدان ودول على ذلك فيما بينها وعملتها المحلية، مع عدم الالغاء التام لهذه العملة/ وتبقى أساس التقييم لهذه السلع لكن في ذات الوقت لا يعتمد عليها كلياً في عملية التداول بل على عملة حديثة إلكترونية أو حساب بنكي بتقدير الخدمات ويتم تبادلها بين الناس وفق هذا النظام الجديد.

على أن ينشأ من ذلك بنك متخصص بداية الأمر وقد يلحقه بنوك أخرى أو تفتح أقسام ونوافذ لبنوك الحالية التقليدية القائمة.

ويعتمد ذلك على التداول بهذه الصورة الخدمة الالكترونية وعلى تبادل الخدمات والمنافع ووضع أساس معتمد لتنظيم وتسعير هذه المنافع.

وتوضع عمله افتراضية كما ظهر وانتشر في السنوات الأخيرة تداول هذه العملات الافتراضية (كما يسمى البيتكوين) وغيرها، رغم أنه لا تغطي بأي غطاء أو أساس ولا جهة ولا أصل لها ومع ذلك تم تداولها بالوسائل الالكترونية عبر الأجهزة والانترنت المعاصر.

أما في حياتنا في المقابل معروف ومحدد وهو تداول سلع أو خدمات وهذا جائز شرعاً وقانوناً وفقاً لنظام المقايضة وتبادل المنافع وهو أمر مفروض ومقرر كما قلنا منذ فجر التاريخ وامتداد الحياة الاقتصادية والمالية منذ قرون.

وما يستوجبه الوضع الآن ويتوجب علينا هو حماية الحقوق في وضع هذا النظام ثم الاتفاق مع الدول والسياسيين ووضع الأسس أمام مؤسسة نقدية بنكية يقوم بهذا العمل وفقاً للمعطيات والأسس التي تكلمنا بها وسبق الإشارة إليها وهو ما سوف يوضح في تفصيلات لاحقة قادمة في هذا الوضع.

مساوئ النظام الاقتصادي والنقدي العالمي

- حرب من الله ورسوله
- تحكم فئة محدودة من العالم.
- وضع نظام يقوم على الربا وآلية ربوية بحته معتمدة من بنوك العالم.

وما ينشأ في هذا العالم من ويلات وصراعات ونزاعات غالباً ما يكون للاقتصاد العالمي يد فيها.

لا شك أن لهذا النظام الاقتصادي المالي اليوم المعاملات البنكية والالتزام بتحقيق فائدة على أساس رأس المال المودع أو الأرصدة بشكل عام.

حيث أن له جذور وتاريخ من الاجرارات العميقة عبر قرون حتى وصل الحال بناء الوضع العالمي أو المحلي لكل دولة وهو بكل الاحوال نفس النظام والأساس.

والنتيجة وما ترتب على ذلك هو خراب ودمار في العلاقات العامة والخاصة والعيش على فترات غير مستقرة قد تنتهي أحياناً بالحروب والمآسي والدمار الشامل.

المخرج والمقترح

ومن المعلوم والدارج في سوق العمل والعملات وفيما بين الدول:

إن العملات تقيّم بالقياس وبالعملات الأقوى والأكثر تداولاً وانتشاراً وبذلك تأخذ كل عملة قوتها بالانتساب إلى دولتها وحجم التجارة في الخارج والداخل والتبادل التجاري مع الدول الأخرى والاقتصاد بصفة عامة. ولا شك أن الطلب على العملة الدولية كالدولار الأمريكي أو الين الصيني أو اليورو الأوروبي يزداد بزيادة هذا التبادل التجاري وشراء السلع.

فلو أن الدول أنتجت داخياً وكلياً معظم ما تحتاجه من السلع ومن ثمه طبق النظام المقترح بأن يكون شراء هذه السلع بقيمة وحدات الخدمات التي أشرنا إليها برعاية الدولة والبنوك المركزية المعتمدة في البلاد وقبل التداول فيما بين الناس وفق نظام التبادل للمنافع – وهو كما أسلفنا نوع من أنواع المقايضة ولكن ليست مقايضة بالأعيان وإنما مقايضة بالمنافع.

وهذا ما يدفعنا للبحث في تبادل المنافع:

ولنبداً في إعطاء مثلاً معروفاً وسائداً بين الناس، وهو شراء المنفعة كالسكن والأيواء في إيجار الشقق والأعيان والفنادق والمجمعات وما شابه.

فإن المستهلك المستأجر للشقق لا يملك العين أو الرقبة كما توصف شرعاً بل يملك المنفعة والفائدة منها وهي السكنى ويبقى الأصل والعين لمالكها المستثمر ويدفع مقابل ذلك نقداً بالعملة المحلية والمتداولة أو الأجنبية المقبولة كالدولار واليورو أو بالخصم من حسابه ورصيده وبالتحويل إلى رصيد المالك أو مدير المنفعة كإدارة المحلات وكذلك الحال في شراء السلع والخدمات.

فلو افترضنا وهنا على سبيل الافتراض والمثال للوصول إلى النتيجة المطلوبة أن أطرافاً متوافقة على قبول بوحدات المنفعة والخدمات كما نسميها وإنما تقبل مقابل هذه السلع والمنافع قيمة متفق عليها من خدمات طرف آخر ولزيادة في الإيضاح نضع في الاعتبار أن مؤسسة مثل مستشفى عامر بالأطباء والعاملين فتح حساب لكل عامل لديه في مصرف أو بنك الخدمات، وقيمة ما يملك من خدمات العدد وأداء التعامل مع شركة للأسواق التجارية ومحلات السلع بأن يشتري لكل عامل بحدود رصيد من السلع ويقدم مقابل ذلك خدمات من العلاج والفحص والتأمين الصحي، وكل ذلك ذو قيمة محسوبة ومتعارف عليها كوحدة تعامل كالنقد ولها قيمة نقدية ولها تقييم نقدي ولكنها وحدات وعمليات إلكترونية (افتراضية) متفق عليها فيما بين المتعاقدين والمتعاملين وكافة الناس، وقد يحلو لنا أن نسميها Sirvcoins وقد نقرر لذلك مسمى خاصاً إذا لزم وهو مجرد قسيمة للتعريف بالمولود الجديد.